

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Primer Coloquio Internacional: Reflexiones sobre la situación actual de las empresas familiares rumbo a la competitividad

Empresas Familiares Mexicanas de la Industria de Alimentos Procesados: Retos para la Competitividad

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda

Estudiante de doctorado en Administración y Alta Dirección, Universidad Autónoma
de Coahuila

Profesor de Tiempo Completo en la Academia de Administración y Gestión, UPSLP
Reconocimiento a perfil deseable PRODEP 2016

Colaborador del Cuerpo Académico Desarrollo Local y Competitividad Empresarial
(DLCE)

29 de mayo de 2017

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Introducción

1. Relevancia de la Industria de Alimentos Procesados en México

2. Retos de las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas de la Industria de Alimentos Procesados

Conclusiones

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Introducción

Competitividad e Innovación

- La relación entre competitividad e innovación es correlativa dado que un entorno competitivo influye la innovación de la empresa y viceversa (Petrakis, Kostis, & Valsamis, 2015). Por lo tanto, la competitividad impulsada por la innovación es de suma importancia para el desempeño económico sostenido de largo plazo de un país. (Carayannis & Grigoroudis 2014)
- En consideración de la idea anterior, es posible afirmar que el potencial de competitividad de las empresas depende tanto de su habilidad para producir o absorber conocimiento, investigación y desarrollo, como de su habilidad para utilizarlo eficaz y eficientemente produciendo valor agregado, es decir innovando (Horta, Silveira & Camacho 2015, p 24).

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Por ende, en el actual siglo XXI, la innovación se ha convertido en un medio universal e imprescindible de múltiples características para incrementar la competitividad y productividad de las empresas. Es una acción que requiere de procedimientos que van desde la articulación de actores que conforman el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la transferencia de sus conocimientos hasta la proyección de los nuevos procesos y desarrollos tecnológicos dentro de las organizaciones. (Foro Consultivo de Ciencias y Tecnología 2015, p 7).

1. Relevancia de la Industria de Alimentos Procesados en México

UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

- A 2015 existen 180,013 unidades económicas de la industria de alimentos procesados en el país donde más de 800,000 trabajadores participan en ella y el 89 por ciento de los principales insumos que la industria requiere para la elaboración de sus productos provienen del **mercado nacional.** (Secretaría de Economía, 2015 p 10, 11).

Fig. 2 Importancia de la Industria de Alimentos Procesados en México.

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Producción

Tasa Media de Crecimiento Anual (2012-2020) del 7.6% respecto a Canadá y EE.UU; además, este crecimiento es de igual forma superior al del total de Latinoamérica para el mismo periodo con una TMCA estimada de 6.4 por ciento. (Secretaría de Economía 2015, p 9).

Exportaciones

Segundo proveedor de Estados Unidos, el tercer productor del continente y el octavo a nivel mundial. TMCA del 13% 2007-2012 de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados. (Secretaría de Economía, 2011 p 1).

Consumo

Con una población de aproximadamente 122 millones, el consumo per cápita de alimentos procesados fue de 1.122 dólares, que es casi el doble que del registro mundial. (Ornelas; 2015).

Inversión Tecnología

Del 2009 al 2015 se han invertido un total de \$40,382 millones de pesos en proyectos del PEI, donde Tecnologías de la información y Alimentos encabezan la lista con 665 y 418 proyectos respectivamente (Torreblanca, 2016)

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

2. Retos de las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas de la Industria de Alimentos Procesados

Lo mismo que sucede en las cadenas productivas mundiales de la industria de alimentos se replica en la mexicana. Es **compleja** al entrelazarse productores, comercializadores y consumidores con proveeduría, transformación y distribución, lo cual exige para sí eficiencia entre sus interacciones; aunado a factores **ajenos al control** de sus productores: subsidios, políticas comerciales proteccionistas o la fluctuación de la moneda. (Secretaría de Economía, 2015)

Con el fin de identificar los principales problemas que enfrentan la industria alimentaria de procesados se presentan algunos hechos valiosos de análisis.

UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Oferta,
demanda
y mercado

Las exportaciones tienen **barreras de entrada** a los mercados de mayor valor: calidad, sanidad e inocuidad, requerimientos de compradores centralizados y diferenciación de productos y agregación de valor. (SAGARPA 2010, p 148).

La competencia está concentrada por grandes procesadores que llevan líneas cada vez más modernas (United States Department of Agriculture, 2015 p 19) dejando a las micros y pequeñas empresas en **desventaja competitiva**.

La productividad es de 26% y sigue siendo muy **escasa** en relación a los demás sectores que intervienen en la industria, ascendiendo a sólo un 6% del PIB. (Secretaría de Economía, 2011 p 2, 3).

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

**Conoci-
miento y
tecnología**

La industria de alimentos se encuentra clasificada según el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico como tipo de *baja tecnología*, aun que ha sido altamente dependiente de avances científicos y tecnológicos donde las fuentes de innovación son mayormente de proveedores y de calidad estándar. (Ruiz, 2008).

Módulo sobre Innovación e Investigación Tecnológica, Más del 90% de las empresas entrevistadas *no invierten* en investigación y desarrollo tecnológico más del 70% *no dispone* de un departamento dedicado total o parcialmente a la innovación de productos, materiales, dispositivos, componentes o procesos. (INEGI 2009)

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

**Actores
y redes**

Restricciones en la cadena de suministro la hacen poco competitiva e ineficiente, por ejemplo fallas de mercado y de información, los altos costos de transacción, las elevadas mermas y el poco énfasis de la política pública para atender estos problemas. (SAGARPA, 2010).

El nivel de desarrollo *lo desigual* de sus sistemas de trabajo es heterogéneo ya que por un lado existen empresas que elaboran sus productos con técnicas artesanales y por otro están las que tienen grandes inversiones y utilizan tecnología de punta. (SAGARPA, 2010).

El *oligopolio* de empresas concentra el 70 por ciento en ventas en sus respectivos sectores en el mercado nacional. (Secretaría de Economía, 2011 p 6). En la actualidad, en casi todos los sectores de la industria alimentaria en México solamente dos o tres grandes empresas monopolizan desde las primeras etapas del proceso productivo una alta cuota del mercado global. (FAO 2014)

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Actualmente existen cinco cámaras reguladoras y veinticinco parques industriales relacionados con el sector alimentario identificados por la *falta de financiamiento*, la *disparidad de la infraestructura* y del capital humano entre regiones, recursos presupuestales y no presupuestales cuantiosos y crecientes pero con poco efecto en el crecimiento real del sector. (SAGARPA, 2010)

Se *carece de una visión conjunta* de los programas gubernamentales para estar alineados hacia principios similares a los utilizados por países desarrollados. (Universidad Autónoma de Chihuahua, 2014).

Dada la red *en extremo compleja* de operar de la industria de alimentos y el ambiente adverso para consensar objetivos y organizarse no se han definido prioridades nacionales y plasmarlas a través de instrumentos de política en los programas. (SAGARPA 2010, p 262)

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Conclusiones

Indiscutible que las Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas de la Industria de Alimentos Procesados...

Enfrentan retos complejos para la competitividad pues se evidencia una industria de naturaleza vulnerable con un rezago incuestionable en materia tecnológica y acaparada desde años atrás por un monopolio absoluto

Aun que por naturaleza propia, si existe un sistema integrado por actores que generan entradas, procesamientos y salidas de productos y servicios es de extrema complejidad de operar la red de interacciones en un ambiente adverso para el logro del consenso estratégico.

UASLP

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

FACULTAD DE
**CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN**

Primer Coloquio Internacional: Reflexiones sobre la situación actual de las empresas familiares rumbo a la competitividad

Empresas Familiares Mexicanas de la Industria de Alimentos Procesados: Retos para la Competitividad

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda

30 de mayo de 2017